

УДК 656.07

DOI 10.5281/zenodo.12668247

ДЯТЛОВ Валерий Васильевич¹

¹ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В статье проанализированы направления по улучшению показателей качества, таких как: комфорт и безопасность в процессе перевозок, за счет совершенствования системы управления предприятиями пассажирского транспорта.

Было определено, что эффективная система управления транспортными предприятиями позволит обеспечить дорожную и экологическую безопасность, скоординировать действия структур, участвующих в формировании и предоставлении автотранспортных услуг. Используя методы теории и синтеза, было определено, что исследование проблемы транспортных предприятий Республики позволит улучшить показатели качества оказания транспортных услуг. Предложены рекомендации по повышению эффективности управления транспортными процессами, для дальнейшего использования их на предприятиях транспортной сферы в Донецкой Народной Республике. Для достижения рентабельности пассажирского транспорта автором предлагается внедрение современных технологий для оперативного управления транспортными потоками, автоматизированных систем мониторинга и диспетчеризации на автомобильном транспорте. Рекомендуется адаптировать и использовать инструменты всех участников, которые задействованы в деятельности по организации перевозочного процесса, повышению качества услуг, влияют на развитие предприятий пассажирского транспорта республики, объединяют элементы (технический, технологический, организационный, финансовый, экономический) в единый механизм.

Используя методы анализа и синтеза, были решены задачи обобщения информации об объемах пассажиропотоков на маршрутах, качестве, комфорте и безопасности передвижения пассажиров, внедрения в систему управления пассажирским транспортом централизованного диспетчерского управления подвижным составом на маршрутах, автоматизированных систем учета оплаты проезда пассажиров, использования электронных систем контроля, участвующих в процессе повышения эффективности управления предприятиями пассажирского транспорта. Это позволит повысить эффективность управления и деятельности предприятий, определить размеры компенсации всем предприятиям, участвующим в оказании пассажирских услуг, обеспечить безопасность дорожного движения, доступную цену перевозки, комплексность предоставляемых услуг.

Ключевые слова: менеджмент, предприятие, пассажирский транспорт, показатели качества, комфорт, управление, механизмы управления.

Постановка проблемы. Одной из наиболее крупных системообразующих отраслей, которая тесно связана с элементами социальной сферы и сферы экономики, является транспорт. По мере расширения внутренних и внешних транспортно-экономических связей страны, роста производственных объемов, уровня жизни граждан роль транспорта как системообразующего фактора неизменно будет возрастать. Поэтому

формирование направлений стратегического развития транспорта должно происходить с учетом анализа текущего состояния транспортной системы. Тенденцию развития транспорта Донецкой Народной Республики необходимо увязывать с общими направлениями социально-экономического развития страны. В этой связи требуется модернизация транспортной инфраструктуры и самой транспортной системы, что позволит удовлетворить спрос на пассажирские перевозки и создать определенный задел для оснащения современными видами транспорта, с улучшенными показателями качества и комфорта, отвечающими требованиям безопасности. Это, в свою очередь, даст толчок дальнейшему развитию Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты, соотносимые с темой данного исследования, рассматривали в своих работах такие исследователи, как Берко А. К. [1], Будрина Е. В. [2], Гуленко П. И. [3], Дшхунян В. Л. [4], Козлов В. С. [5], Куршакова Н. Б. [6], Марусин А. В. [7], Молокович А. Д. [8], Петрова А. В. [9], Припотень В. Ю. [10], Чегодаев Б. В. [11].

В своих работах ученые рассматривают различные аспекты государственного регулирования функционирования и развития промышленных транспортных инфраструктур; вопросы совершенствования дорог и дорожной разметки, средств регулирования транспортных потоков; раскрывают особенности административно-правового регулирования организации и функционирования пассажирского транспорта, принятия управленческих решений органами государственной власти и управления, а также вносят предложения по совершенствованию действующего законодательства в указанной сфере.

Проблемам регулирования управленческой деятельностью посвящены работы таких ученых, как Барышникова Л. Б. [12], Братковский М. Л. [13], Губерная Г. К. [14], Дорофиенко В. В. [15], Кретьова А. В. [16] и др.

Анализ работ ученых позволяет сделать вывод о том, что в научной литературе достаточно полно исследованы основные положения, связанные с процессами функционирования и развития процессов управления предприятиями пассажирского транспорта. Однако некоторые вопросы остаются открытыми или же требуют более углубленного изучения и адаптации к условиям Донецкой Народной Республики.

Цель исследования. Целями статьи являются: исследование составляющих функционирования и развития процессов управления транспортными предприятиями и повышение показателей качества, комфорта и безопасности при организации деятельности субъектов пассажирских перевозок, разработка инструментария по оптимизации автомобильного дорожного движения в городских условиях.

Изложение основного материала. Транспортная отрасль, и в частности ее автомобильный сегмент, направлена на решение социальных и экономических задач, которые связаны с увеличением перевозки грузов и пассажиров. Пассажирский транспорт Донецкой Народной Республики в настоящее время испытывает серьезные осложнения, в большей степени он остается нерентабельным даже в современных условиях. Для достижения рентабельности пассажирского транспорта предлагается внедрение автоматизированных систем мониторинга, современных технологий с целью оперативного управления транспортными потоками, диспетчеризации на пассажирском транспорте. Для повышения качества услуг пассажирских предприятий необходимо мотивирование их деятельности, а это значит, что государственные структуры своими действиями и определенными инструментами должны влиять на функционирование и развитие механизма управления предприятиями пассажирского транспорта Республики, для того, чтобы объединить элементы (технический, технологический, организационный, финансовый, экономический), составляющие единый механизм, при этом создавая новые инфраструктурные объекты управления дорожным движением [17; 18].

Реализация потенциала транспортных предприятий, особенности его формирования определяются особенностями транспортной отрасли и ее продукции. В функционировании и развитии экономики Республики транспортная отрасль играет важную роль, она является одной из базовых отраслей экономики и призвана удовлетворять потребности населения и общественного производства в грузовых и пассажирских перевозках [17].

Исходя из направлений субъектов инфраструктуры транспортной отрасли, создаётся структура предприятия, которая формирует общую систему управления, основные, вспомогательные и обеспечивающие подразделения.

Особенности управления определяются характером, разнообразием, транспортных предприятий, масштабами и разветвлённостью деятельности, глубиной разделения труда, степенью его специализации, спецификой продукции и услуг. Основу организационной структуры составляет совокупность обособленных, но тесно связанных между собой видов деятельности, направленных на достижение целей организации.

Рынок услуг пассажирского автомобильного транспорта формируется под влиянием различного рода трендов. Государственные органы осуществляют контроль, корректируют этот процесс, определяют его негативные последствия. То есть государственный контроль деятельности субъектов пассажирских перевозок просто необходим, и этому нужно уделять самое пристальное внимание.

Решение этого вопроса в указанной сфере будет возможно, прежде всего, при наличии данных об объемах пассажиропотоков на маршрутах, качестве, комфорте и безопасности передвижения пассажиров. Учитывая эту информацию, можно будет судить об уровне доходов перевозчиков всех рангов, о том, осуществляется ли движение автобусов по расписанию, объеме перевозок предприятиями (государственными и муниципальными), о целесообразности существования маршрута, о наличии опасных участков движения, других проблемах, которые касаются обеспечения безопасности движения на существующих маршрутах. Эта информация позволит определить размеры компенсации всем субъектам, которые участвуют в оказании пассажирских услуг, выровнять их положение. Поэтому возникает необходимость внедрения в систему управления пассажирским транспортом централизованного диспетчерского управления движением на маршрутах, автоматизированных систем учета оплаты проезда всех категорий пассажиров, использовании электронных систем контроля, о чем уже давно говорится специалистами и учеными-экономистами, исследующими данное направление. А для этого необходимо, чтобы в законодательстве были обозначены соответствующие позиции по контролю деятельности пассажирских перевозчиков различных форм собственности [17].

Показатели качества можно разделить на группы: доступность, низкие тарифы, стабильность тарифов, их приемлемость, надёжность, экономия времени и информационное сопровождение при поездках, безопасность дорожного движения, удобство пользования, наполняемость салонов автобусов, комфортабельность. Также влияют на качественную и количественную составляющие требований потребителей продукции транспортных предприятий политические и экономические условия в стране. Комфортные условия поездки и удобство можно оценить по таким параметрам, как доступность и комфорт поездки в пассажирском транспорте. Доступность пассажирского транспорта можно определить по таким параметрам, как расстояние до места прибытия, время ожидания на остановках, соблюдение расписания движения – точность прибытия к месту остановки, надёжностью функционирования на маршрутах, возможность выбрать транспортное средство для поездки в данном направлении, возможность выбора

кратчайших маршрутов, благоустройство и информационная обеспеченность остановочных пунктов [17; 18].

Во время поездки комфортные условия пассажиров можно определить по степени заполнения салона подвижного состава, наличию мест для сидения, т.е. условиям, при которых пассажир чувствует себя комфортно и после поездки не испытывает так называемую «транспортную» усталость. Коэффициент использования вместимости является основным показателем комфорта, который, в свою очередь, зависит от пассажироместимости [19; 20].

Пассажироместимость – количество пассажиров, одновременно перевозимых в транспортном средстве продолжительное время, и определяется суммой сидячих и стоячих мест, предназначенных для проезда пассажиров сидя и мест для проезда стоя (места для членов экипажа не учитываются). При проектировании автобусов пригородного и городского назначения норма площади на одного сидящего пассажира не может быть менее $0,315 \text{ м}^2$; на одного стоящего пассажира – менее $0,2 \text{ м}^2$ или 5 человек на 1 м^2 , в «часы пик» для городских автобусов норма площади на одного стоящего пассажира уменьшается до $0,125 \text{ м}^2$ или 8 человек на 1 м^2 [21; 22].

Еще одним показателем комфорта пассажирских перевозок является предоставление пассажиру места для сидения. Доля мест для сидения в автобусе составляет 20-30% его общей вместимости. Чтобы установить одно место для сидения в автобусе, нужно занять площадь $0,30-0,45 \text{ м}^2$, т.е. 2-3 места для проезда стоя [20–22].

При работе на маршрутах транспортных средств по коэффициенту наполнения можно оценить качество пассажирских перевозок, т.е. по удобству совершения поездок пассажиров с учетом их психофизических особенностей. Не стоит забывать и то, что стоимость проезда также является показателем качества, которая напрямую связана с затратами предприятия перевозчика. Затраты перевозчиков зависят от коэффициента наполнения транспортных средств, который определяет стоимость проезда. Это означает, что при повышении комфортабельности перевозок увеличиваются затраты на перевозку, что, в свою очередь, влечет за собой повышение стоимости проезда, или, другими словами, влечет снижение качества транспортного обслуживания пассажиров согласно стоимости оплаченной поездки [19]. К транспортной услуге относится не только перевозка пассажиров пассажирским транспортом, но и любая другая услуга, её обеспечивающая. Совершенствование системы управления городским транспортом позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, повысить регулярность движения пассажирского транспорта, разделить пассажирские потоки, что, в свою очередь, положительно скажется на качестве транспортного обслуживания, создаст более комфортные условия.

Услуги должны иметь четкие характеристики, которые может оценивать клиент. Добиться стабильной регулярности движения автобусов на маршрутах невозможно, если не решены вопросы, касающиеся технического обслуживания и ремонта подвижного состава, укомплектованности его водительским составом, оказания на маршрутах технической помощи, наличия резервного числа автобусов, обеспеченности системами автоматизированного диспетчерского управления движением автобусов на линии, наличия научного обеспечения управления. Современный руководитель должен уметь правильно оценивать функционирование и развитие управления [23].

Если рассматривать качество транспортного обслуживания с точки зрения пассажиров, то оно представляет собой степень удовлетворения тех требований потребителей, которые они предъявляют к самой системе городского пассажирского транспорта. Все транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, в первую очередь, должны отвечать таким требованиям: безопасность дорожного движения;

скорость передвижения на маршрутах; удобство и комфорт поездки по маршруту; доступная цена перевозки.

В г. Донецке на данный момент перевозки пассажиров по городским маршрутам общего пользования осуществляют 125 предприятий–перевозчиков, из которых: Коммунальное предприятие (КП) «ДЭАТ» (автобусы большой и особо большой вместимости, трамваи, троллейбусы); филиал «Автотранспортный центр» государственной корпорации «Донтех»; 9 обществ с ограниченной ответственностью и 114 – физические лица – предприниматели [17]. Малые предприятия и физические лица – предприниматели не имеют производственно-технологической базы, отсутствует соответствующая профессиональная подготовка, а это значит, что обеспечить выпуск подвижного состава и организацию перевозок на маршрутах в соответствии с нормативными требованиями указанные предприятия будут не в состоянии. Кроме того, точные методы прогнозирования транспортной подвижности на городском пассажирском транспорте отсутствуют, за основу таких прогнозов берутся натурные обследования, которые проводятся по спонтанным простейшим методикам (подсчет розданных различным категориям пассажиров талончиков), что в значительной степени затрудняет сравнение результатов, дальнейшее их обобщение и прогнозирование. Поэтому теория и методика оценки количественных и качественных составляющих работы городского пассажирского общественного транспорта должна учитывать вид транспорта, тип подвижного состава, величину платы за проезд, скорость перевозок пассажиров, состояние подвижного состава, инерционность процесса перевозки, их влияние на организацию пассажирских перевозок и т.д.

К качественным и количественным составляющим механизмов функционирования и развития предприятий пассажирского транспорта можно отнести комфорт и удобство; пассажировместимость и доступность; скорость передвижения на маршрутах и безопасность дорожного движения; доступную цену перевозки. Они, в свою очередь, могут быть обеспечены, что уже отмечалось автором, соблюдением таких факторов, как расстояние к месту прибытия, время ожидания на остановках, соблюдение расписания движения, точность прибытия к месту остановки, надежность и стабильность функционирования на маршрутах, возможность выбора кратчайшего маршрута, благоустройство и информационная обеспеченность остановочных пунктов. Вышеупомянутые факторы также могут быть обеспечены наличием технологической базы на предприятии, соответствующей профессиональной подготовкой персонала, техническим состоянием подвижного состава, наличием информационных технологий, позволяющих улучшить процесс передвижения транспорта общего пользования. Все это вместе взятое может иметь интерес не только практический, но и научный, хотя некоторые моменты нуждаются в дополнительных исследованиях и уточнениях [17].

Добиться большего повышения эффективности управления транспортным процессом можно, если воздействовать на всю систему в целом, а не только на отдельные ее звенья – эксплуатационные, экономические, технические, логистические и т.д. Развитие механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта должно начинаться с экономического анализа элементов системы, изучения путей взаимодействия этих элементов, их объединения. И основными направлениями в их развитии должны быть: нормативно-правовые акты, их совершенствование и разработка новых; внедрение на пассажирском транспорте новых систем диспетчерского управления и контроля с использованием новейших информационно-технологических схем; мотивация перевозчиков; унификация систем управления всей организационной структуры управления пассажирскими перевозками, ее автоматизация. Кроме того, пассажирские перевозки – это услуги, которые должны поддерживаться государством. Для всех

перевозчиков, независимо от форм собственности, должны быть единые тарифы по видам перевозок; должен быть установлен предельный уровень рентабельности; тарифы должны формироваться по принципу раздельного учета перевозок, объема доходов и расходов по тем видам транспортной деятельности, которые регулируются [23-26].

Растущая мобильность современного общества может быть обеспечена надежной работой общественного транспорта, которую, в свою очередь, обеспечивает совершенная система управления. Данный аспект можно сравнить с деятельностью человеческого организма, для нормальной работы которого необходима кровь, которую несут артерии, подобно этому транспорт объединяет места трудовой деятельности и проживания населения городов и районов, сокращает время прибытия граждан к объектам здравоохранения, образования и культуры. Люди посещают магазины и рынки, стадионы и другие места отдыха, также благодаря транспортному сообщению, их денежные затраты растут, эти затраты намного меньше сопутствующих транспортных расходов. Это значит, что для экономики страны и ее регионов роль общественного транспорта огромна, и этому способствует такой фактор, как скорость передвижения, что напрямую связано с совершенствованием управленческой системы. Еще один фактор, способствующий совершенствованию управленческой системы, это эффективность использования подвижного состава при осуществлении пассажирских перевозок. Совершенствование управленческой системы по организации работы городского пассажирского транспорта может оказать ощутимое влияние на экономическую и социальную обстановку во всем государстве [27-29].

Наземный городской пассажирский транспорт предъявляет повышенные требования к системе управления, еще и по причине того, что он является источником не только повышенной опасности, но и загрязнения окружающей среды. Важными составляющими, на которых, в первую очередь, основываются управленческие решения в управлении предприятием, предоставляющем транспортные услуги, являются безопасность и комфорт.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, правильно построенная система управления позволит обеспечить дорожную и экологическую безопасность, скоординировать действия государственных структур, участвующих в управлении рынком автотранспортных услуг с их подсистемами. Координация их действий будет намного проще, если в этом направлении будут использоваться современные автоматизированные системы и информационные технологии, что значительно повысит экономический эффект от использования транспортных средств, снизит издержки, связанные с его эксплуатацией. Наибольший эффект в этом направлении может быть достигнут сокращением времени прибытия граждан к месту работы, объектам здравоохранения, образования и культуры, обеспечением безопасности дорожного движения, доступной ценой перевозки, комплексностью предоставляемых услуг.

Список литературы

1. Берко, А.К. Современные инструменты государственного управления системой городского пассажирского транспорта Донецкой Народной Республики / А. К. Берко // Менеджер. – 2020. – № 4(94). – С. 12-17. – EDN BGUBEY.
2. Будрина, Е.В. Классификация видов интеграции и диверсификации в транспортной деятельности // Экономика и менеджмент на транспорте. Выпуск 1: сб. науч. тр. – СПб.: СПбГИЭУ, 2000. – С. 182-200.
3. Гуленко, П.И. Влияние транспортной инфраструктуры на региональное развитие / П.И. Гуленко, А.И. Тимофеев // Актуальные вопросы развития экономики

России: сборник статей научно-практической конференции / Воронежский филиал МИИТ, кафедра экономической теории и менеджмента РОАТ МИИТ. – 2016. – С. 23-36.

4. Дшхунян, В.Л. Процессы и менеджмент качества в развитии экономических успехов предприятия / В.Л. Дшхунян, Т.Г. Никольская. – М.: Трек, 2005. – 144 с.

5. Козлов, В.С. Специфика организации управления предприятиями непромышленной сферы (транспортная отрасль) / В.С. Козлов // Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта. – 2018. – №48. – С. 24-31. – EDN YVXMBF.

6. Куршакова, Н.Б. Организация управления транспортным предприятием : учебник / Н.Б. Куршакова, Г.Г. Левкин ; Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте. Том 2. – Москва : Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-907479-14-2. – EDN CNCUTR.

7. Перспективные технические решения контроля движения транспортных средств при перевозках / А.В. Марусин, И.К. Данилов, А.В. Марусин, И.В. Ворожейкин // Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 6(65). – С. 285-290. – DOI 10.23968/1999-5571-2017-14-6-285-290. – EDN YPNFYW.

8. Молокович, А.Д. Транспортная логистика : учебник / А. Д. Молокович. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 463 с.

9. Петрова, А.В. Регулирование сферы транспортных услуг на государственном и муниципальном уровнях // Государственное управление. Электронный вестник. – 2009. – №18. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-sfery-transportnyh-uslug-na-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-urovnyah> (дата обращения: 05.04.2024).

10. Припотень, В.Ю. Выбор критериев оптимальности для оценки эффективности транспортной логистической системы / В.Ю. Припотень, Ю.В. Бородач // Торговля и рынок: научный журнал, выпуск № 4'(44), том 2. – 2017. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2017. – С. 86-93.

11. Чегодаев, Б.В. Комплексный механизм реализации государственной политики в сфере пассажирских перевозок как вектор развития экономики Донецкой Народной Республики / Б.В. Чегодаев // Вести Автомобильно-дорожного института. – 2021. – №2(37). – С. 147-153. – EDN VIKIIT.

12. Барышникова, Л.П. Роль транспортной инфраструктуры в социально-экономическом развитии региона / Л.П. Барышникова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий. Секция 7: Управление проектами развития логистической инфраструктуры Донецкой Народной Республики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк, 2017. – С. 11-13.

13. Братковский, М.Л. Отличительные особенности руководителя / М.Л. Братковский // Экономика и управление народным хозяйством : сб. науч. работ. Сер: Государственное управление / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2019. – №14. – С. 265-271.

14. Губерная, Г.К. Власть и управление : монография / Г.К. Губерная. – Донецк : ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – 131 с.

15. Дорофиев, В.В. Научное обеспечение современного государственного управления / В.В. Дорофиев // Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности : материалы I Междунар. науч. конф. / под общей редакцией С.В. Беспаловой. Том 8. – Донецк : Южный федеральный университет, 2016. – С. 258-260.

16. Кротова, А.В. Теоретические взгляды на сущность и развитие управления / А.В. Кротова // Менеджер. – 2019. – Т. 1, № 1 (87). – С. 155-161.

17. Дятлов, В.В. Государственный контроль регулирования механизма безопасности дорожного движения [Текст] / В.В. Дятлов // Экономика и управление народным хозяйством: сб. науч. работ. Сер: Государственное управление / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2022. – № 26. – С. 13-20.

18. Балашов, В.В. Пассажиров больше, транспорта меньше: о проблемах пассажирского транспорта в Центральном федеральном округе [Текст] / В.В. Балашов // Автотранспортное предприятие. – 2004. – № 6. – С. 3-5.

19. Якубович, С.П. Коэффициент использования вместимости транспортных средств как показатель оценки комфортности и эффективности перевозок пассажиров [Текст] / С. П. Якубович, В. Н. Седюкевич // Автомобиле- и тракторостроение: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Белорус. нац. техн. ун-т. – Минск, 2018. – Т. 2 – С. 41-44.

20. Правила ЕЭК ООН [Электронный ресурс] : правила ЕЭК ООН (Технический регламент РФ «О безопасности транспортных средств») № 36-03 от 20.02.2008 // РОССТАНДАРТ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии : офиц. сайт. – Электрон. текстовые дан. – Москва, 2022. – Режим доступа: <https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1515763015385>.

21. О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] : федер. закон Рос. Федер., принят Гос. Думой № 480-ФЗ от 22.12.2017 : действующая ред. по состоянию на 29.12.2017 // Консультант Плюс: надежная правовая поддержка : офиц. сайт. – Электрон. Текстовые дан. – Москва, 2023. – Режим доступа https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286780/. – Загл. с экрана (дата обращения: 05.04.2024).

22. Эффективность городского пассажирского общественного транспорта [Текст] : монография / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, А. В. Куликов, А. А. Сериков ; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград : Волгоград. гос. техн. ун-т, 2002. – 256 с. – ISBN 5-230-03881-3.

23. Гаврилов, Д.С. Совершенствование управления на транспорте [Электронный ресурс] / Д.С. Гаврилов, В.А. Грановский // Молодой ученый. – Электрон. текстовые дан. – 2009. – №12 (12). – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/12/983/> (дата обращения: 05.04.2024).

24. Шкуратов, В.И. Состояние городского и пригородного пассажирского транспорта г. Минска и проблемы его дальнейшего развития [Текст] / В.И. Шкуратов // Общественный транспорт Республики Беларусь: состояние и перспективы развития : материалы респ. конф. – Минск, 2011. – С. 13-16.

25. Сосновский, В.Г. Предпосылки реформирования сферы общественного транспорта [Текст] / В.Г. Сосновский // Общественный транспорт Республики Беларусь: состояние и перспективы развития : материалы респ. конф. – Минск, 2011. – С. 22-26.

26. Дятлов, В.В. Повышение экономической эффективности предприятий пассажирского транспорта моделированием трафика / В.В. Дятлов, А.М. Трунаев // Автоматика на транспорте. – Т. 9. Сентябрь. – №3. – Санкт-Петербург: ПГУПС; Изд-во ООО «Паблит», 2023. – С. 247-257.

27. Дятлов, В.В. Эффективность участия государственных структур в развитии механизма управления предприятиями пассажирского транспорта Донецкой Народной

Республики / В.В. Дятлов // Науч. журн. Менеджмент ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 2021. – № 4 (98). – С. 3-11.

28. Козлов, В.С. Развитие механизма обеспечения безопасности дорожного движения на предприятиях пассажирского транспорта / В.С. Козлов, В.В. Дятлов // Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий : материалы VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Вологда, 2022. – С. 148-152.

29. Козлов, В.С. Управленческие решения как основа эффективной реализации функций менеджмента / В.С. Козлов // Менеджер. – 2019. – № 3 (89). – С. 160-167.

Дятлов Валерий Васильевич, старший преподаватель кафедры административного права, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: prorektor_donpi@mail.ru

Поступила в редакцию 17.04.2024 г.

UDC 656.07

DOI 10.5281/zenodo.12668247

Dyatlov Valery¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT PROCESSES FOR TRANSPORT ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

The article analyzes the directions for improving quality indicators, such as: comfort and safety in the transportation process, by improving the management system of passenger transport enterprises.

It was determined that an effective management system for transport enterprises will ensure road and environmental safety, coordinate the actions of structures involved in the formation and provision of motor transport services. Using the methods of theory and synthesis, it was determined that the study of the problem of transport enterprises of the republic will improve the quality of transport services. Recommendations are proposed to improve the efficiency of transport process management, for further use at transport enterprises in the Donetsk People's Republic. To achieve the profitability of passenger transport, the author proposes the introduction of modern technologies for operational management of traffic flows, automated monitoring and dispatching systems in road transport. The author suggests adapting and using the tools of all participants involved in the organization of the transportation process, improving the quality of services, influencing the development of passenger transport enterprises in the republic, combining elements (technical, technological, organizational, financial, economic) into a single mechanism.

Using the methods of analysis and synthesis, the task of generalizing information about the volume of passenger traffic on routes, the quality, comfort and safety of passenger movement, the introduction of centralized dispatching control of rolling stock on routes, automated passenger fare accounting systems, the use of electronic control systems involved in the process of improving the efficiency of management of passenger transport enterprises was solved. This will improve the efficiency of management and activities of enterprises, determine the amount of compensation to all enterprises involved in the provision of passenger services, ensure road safety, affordable transportation price, the complexity of services provided.

Key words: *management, enterprise, passenger transport, quality indicators, comfort, management, management mechanisms.*

References

1. Berko A.K. (2020) [Modern tools of state management of the urban passenger transport system of the Donetsk People's Republic]. *Menedzher = Manager*. 4(94), 12-17. (In Russian).
2. Budrina E.V. (2000) [Classification of types of integration and diversification in transport activities]. *Economics and management in transport*. Issue 1: Collection of scientific tr. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Economics. pp. 182-200. (In Russian).
3. Gulenko P.I. & Timofeev A.I. (2016) [The influence of transport infrastructure on regional development]. Topical issues of the development of the Russian economy: collection of articles of the scientific and practical conference. Voronezh branch of MIIT, Department of Economic Theory and Management ROAT MIIT. pp. 23-36. (In Russian).
4. Dshkhunian V.L. & Nikolskaya T.G. (2005) [Processes and quality management in the development of economic success of the enterprise]. Moscow: Track. 144 p. (In Russian).
5. Kozlov V.S. (2018) [The specifics of the organization of management of enterprises

of the non-industrial sphere (transport industry)]. *Sbornik nauchnyh trudov Doneckogo instituta zheleznodorozhnogo transporta = Collection of scientific papers of the Donetsk Institute of Railway Transport*. 48, 24-31. (In Russian).

6. Kurshakova N.B. & Levkin G.G. (2022) [Organization of management of a transport enterprise] : textbook. Educational and methodological center for education in railway transport. V. 2. Moscow : Educational and Methodological Center for Education in railway Transport. 368 p. ISBN 978-5-907479-14-2. (In Russian).

7. Marusin A.V., Danilov I.K., Marusin A.V., Vorozheikin I.V. (2017) [Promising technical solutions for monitoring the movement of vehicles during transportation]. *Vestnik grazhdanskih inzhenerov = Bulletin of Civil Engineers*. 6 (65), 285-290. doi 10.23968/1999-5571-2017-14-6-285-290. (In Russian).

8. Molokovich A.D. (2019) Transport logistics : textbook. Minsk : Higher School. 463 p. (In Russian).

9. Petrova A.V. (2009) [Regulation of the sphere of transport services at the state and municipal levels]. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik = State administration. Electronic bulletin*. No. 18. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regulirovanie-sfery-transportnyh-uslug-na-gosudarstvennom-i-munitsipalnom-urovnyah> (accessed 05.04.2024).

10. Pripoten V.Yu. & Borodach Yu.V. (2017) [The choice of optimality criteria for evaluating the effectiveness of a transport logistics system]. *Torgovlya i rynek = Trade and the Market*: No. 4(44), vol. 2. Donetsk: Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky. pp. 86-93.

11. Chegodaev B.V. (2021) [A comprehensive mechanism for the implementation of state policy in the field of passenger transportation as a vector of economic development of the Donetsk People's Republic]. *Vesti Avtomobilno-dorozhnogo instituta = News of the Automobile and Road Institute*. 2 (37), 147-153 (In Russian).

12. Baryshnikova L.P. (2017) [The role of transport infrastructure in the socio-economic development of the region]. Ways to improve the efficiency of management activities of public authorities in the context of socio-economic development of territories. Section 7: Project management for the development of the logistics infrastructure of the Donetsk People's Republic: materials of the International Scientific and Practical Conference. State Educational Institution of Higher Education "DonAUiGS". Donetsk, 2017. pp. 11-13. (In Russian).

13. Bratkovsky M.L. (2019) [Distinctive features of the head]. *Economics and management of the national economy* : collection of scientific works. Ser: Public Administration. State Educational Institution of Higher Education "DonAUiGS". No. 14. Pp. 265-271. (In Russian).

14. Gubernaya G.K. (2016) [Power and management] : monograph. Donetsk : GOU VPO DonGUU, 2016. 131 p. (In Russian).

15. Dorofiyenko V.V. (2016) [Scientific support of modern public administration]. Donetsk readings 2016. Education, science and challenges of our time : materials of the I International Scientific Conference / edited by S.V. Bespalova. Vol. 8. Donetsk : Southern Federal University, 2016. pp. 258-260. (In Russian).

16. Kretova A.V. (2019) [Theoretical views on the essence and development of management]. *Menedzher = Manager*. Vol. 1, No. 1 (87). pp. 155-161. (In Russian).

17. Dyatlov V.V. (2022) [State control of regulation of the mechanism of road safety]. *Economics and management of the national economy*: collection of scientific works. Ser: Public Administration. State Educational Institution of Higher Education "DonAUiGS". 26, 13-20.

18. Balashov V.V. (2004) [More passengers, less transport: on the problems of passenger transport in the Central Federal District]. *Avtotransportnoe predpriyatie = Motor transport enterprise*. 6, 3-5. (In Russian).

19. Yakubovich S.P. & Sedyukevich V. N. (2018) [Coefficient of use of vehicle capacity as an indicator of assessing the comfort and efficiency of passenger transportation]. Automobile and tractor construction: materials of the International Scientific and Practical Conference. Belarusian National Technical un-T. Minsk, 2018. Vol. 2 pp. 41-44. (In Russian).

20. UNECE Rules [Electronic resource] : UNECE Rules (Technical Regulations of the Russian Federation "On Vehicle Safety") No. 36-03 dated 02/20/2008 // ROSSTANDART: Federal Agency for Technical Regulation and Metrology : ofic. website. The electron. text data. Moscow, 2022. Access mode: <https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1515763015385>.

21. On Amendments to the Federal Law "On the Organization of Regular Transportation of Passengers and Luggage by Road and Urban Land Electric Transport in the Russian Federation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" [Electronic resource] : feder. The law grew. Federal Law, adopted by the State Duma No. 480-FZ dated 22.12.2017 : current edition. as of 29.12.2017 // Consultant Plus: reliable legal support: ofic. website. – The electron. Text data. – Moscow, 2023. – Access mode https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286780/. – Title. from the screen (date of access: 05.04.2024).

22. Velmozhin A.V., Gudkov V. A., Kulikov A.V. & Serikov A.A. (2002) [Efficiency of urban passenger public transport] : monograph. Volgograd. State Technical University. un-T. Volgograd : Volgograd. state Technical University. Univ. 256 p. (In Russian).

23. Gavrilov D.S. & Granovsky V.A. (2009) [Improving management in transport]. *Molodoj uchenyj = Young Scientist*. The electron. text data. No. 12 (12). Access mode: <https://moluch.ru/archive/12/983/> (date of access: 05.04.2024). (In Russian).

24. Shkuratov V.I. (2011) [The state of urban and suburban passenger transport in Minsk and the problems of its further development]. Public transport of the Republic of Belarus: the state and prospects of development : materials of the Conference – Minsk, 2011. pp. 13-16.

25. Sosnovsky V.G. (2011) [Prerequisites for reforming the sphere of public transport]. Public transport of the Republic of Belarus: the state and prospects of development : materials of the Conference – Minsk, 2011. pp. 22-26.

26. Dyatlov V.V. & Trunaev A.M. (2023) [Improving the economic efficiency of passenger transport enterprises by traffic modeling]. *Avtomatika na transporte = Automation in transport*. Vol. 9. September. No. 3. St. Petersburg: PGUPS; Publishing house of Pablit LLC, 2023. pp. 247-257. (In Russian).

27. Dyatlov V.V. (2021) [The effectiveness of the participation of state structures in the development of the management mechanism of passenger transport enterprises of the Donetsk People's Republic]. *Nauch. zhurn. Menedzhment GOU VPO «DONAUIGS» = Scientific Journal. Management of the State Educational Institution of Higher Education "DONAUIGS"*. 4 (98), 3-11. (In Russian).

28. Kozlov V.S. & Dyatlov V.V. (2022) [The development of a mechanism for ensuring road safety at passenger transport enterprises]. Problems of economic growth and sustainable development of territories : materials of the VII International Scientific.-practice. Internet Conference – Vologda, 2022. pp. 148-152. (In Russian).

29. Kozlov V.S. (2019) [Managerial decisions as the basis for effective implementation of management functions]. *Menedzher = Manager*. № 3 (89), 160-167. (In Russian).

Dyatlov Valery, Senior Lecturer of the Department of Administrative Law, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: prorektor_donpi@mail.ru

Received 17.04.2024